

Доц. др Аднан Х. Бјелак
Кенан Реброња, апсолвент

UDK 821.163.4(497.6).09 Сијарић Ћ.
821.163.41.09 Андрић И.

Државни универзитет у Новом Пазару
Департман за филолошке науке,
Српска књижевност и језик

КЊИЖЕВНО-ЈЕЗИЧКЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ИВЕ АНДРИЋА И ЋАМИЛА СИЈАРИЋА

Сажетак: У раду се бавимо компаративном анализом књижевног стваралаштва Иве Андрића и Ћамила Сијарића. На нивоу прозног стваралаштва, настојимо да укажемо на њихове књижевне и језичке везе. У првом делу рада, који се односи на књижевне везе двају аутора, покушаћемо да прикажемо које су појединости које ова два аутора чине блиским – кроз теме, идеје, креирање ликова. Други део рада односи се на језичку анализу материјала ексцерпираних из *Проклете авлије* и *Бихораца*, а приказује подударности у интерпункцијском обликовању књижевноуметничког текста – употребу тачке, запете и црте, који су у језику обају аутора носиоци стилских ефеката и доприносе интерпретацији књижевноуметничког текста.

Кључне речи: књижевност, језик, стил, интерпункција, Андрић, Сијарић.

Увод

Иво Андрић (1892–1975), аутор који се сматра једним од класика европске књижевности, послужио је као инспирација многим књижевницима тога времена, али и онима који долазе након њега. Један од њих је, верујемо, и Ћамил Сијарић (1913–1989), који се афирмисао после Другог светског рата. Узимајући у обзир Лутовчеве (Лутовац, 2013) наводе да су ова два аутора и имали директне контакте, подвлачећи и саму чињеницу да је Андрић с пажњом слушао Сијарића и подржавао његово умеће приповедања, наша тврдња је, сматрамо, заснована на аргументима.

У прилог претходном говори и чињеница постојања интервјуа датог Зорану Радисављевићу за дневни лист *Политика*, у ком писац Драгослав Ми-

хаиловић износи изузетно вредне податке о Андрићу и Сијарићу. У њему прича о томе како је нобеловац бранио Тамила Сијарића од тадашњих власти и у једном делу експлицитно се дотиче овог бихорског писца:

„...О Андрићу се мисли да је био затворен човек, што он јесте, али и као о човеку који је био особењак, који се није интересовао за туђе судбине, што није тачно. Мени су позната још два случаја када је Андрић узимао у заштиту писце који су били на политичком тапету. Један је Бранко Ћопић (...), а други је Тамил Сијарић...“ (Радисављевић, 2010).

Иако није познато због чега се Сијарић нашао на тапету власти, овај податак потврђује колико га је Андрић ценио и као човека и писца.

Двојица писаца – Андрић и Сијарић, нису се, међутим, сусретали само у животу. Веома су значајни и њихови *књижевно-језички сусрети* о којима ћемо говорити у наставку рада, где ћемо ексцерпцијом репрезентативне грађе из прозе¹ ових двају аутора покушати да укажемо на њихове интертекстуалне везе. Поред тога, покушаћемо да прикажемо њихове везе и на језичком плану, а кроз интерпункцијско обликовање текста. Овај део истраживања засниваће се на примерима издвојеним из Андрићеве *Проклето авлије* и Сијарићевих *Бихораца*.

Књижевне везе између Андрића и Сијарића

Повезаност ових двају аутора манифестује се у самој основи њихове књижевне оријентације, која је, евидентно, усмерена према усменом стваралаштву, будући да су своју приповедачку снагу црпили из усмене традиције. У прилог томе говори и Недић (1981: 313), који указује да је Андрић осликавао певање народних песама – лирских и епских, те да је за прву приповетку *Пут Алије Берзелеза* инспирацију добио управо из народне поезије. С друге стране, на сличан начин говори и Зорић, коментаришући књижевне идеје Тамила Сијарића. Он (1960: 23) подвлачи да је Сијарић у својим првим

¹ Корпус и скраћенице којима се користимо у раду су:

Травничка хроника – ТХ;

Проклета авлија – ПА;

На Дрини ћуприја – НДЋ;

Ђоркан и Швабица (збирка *Приповетке*, 1924) – ЋИШ;

Бихорци – Б;

Топ за Фејагу (збирка *Француски памук*, 1980) – ТЗФ.

причама описао необичне анегдоте у вези с локалним херојима, као и њихове подвиге и узбудљиве догађаје, наглашавајући да су прожете дахом легенде, са преовладавањем епских елемената народне песме. Поред фокусирања на фолклор, опште место у књижевном стваралаштву ових двају аутора јесу и локалне теме. Андрићева Босна је веома слична Бихору у прози Тамила Сијарића. Да је заиста тако, можемо закључити упоређивањем делова романа *Травничка хроника* и *Бихорци*:

„Што је главно, обојица су морали да живе у овој истој оријенталној варошици, без друштва и пријатности, без икакве удобности, често и без најпотребнијег, међу дивљим планинама и суровим светом, да се боре са неповерењем, нетачношћу, нечистоћом, болестима и недаћама сваке врсте.“ (ТХ, 2014: 75)

„А затим каква су та села бихорска! Кућа кућу дозвати не може. Нека полегла уз стрмину, друга се спустила низ потоке, трећа угазила у шумарке или се скупила уз храстов гај. Свако нашло мјесто завјетрано, и ту траје — старо, мрко, убијено временом.“ (Б, 1991: 5)

Сличност између Андрића и Сијарића најизраженија је, сматрамо, на нивоу креирања ликова. Нећемо прихватити као случајност подударност лика Фејзаге из приче *Топ за Фејзагу*, која је део збирке *Француски памук*, Тамила Сијарића, и лика Алихоце из Андрићевог романа *На Дрини ћуприја*. Ова приповетка из збирке *Француски памук* доноси нам причу о пекару Фејзаги, који се једног дана нашао прикован за јарбол, са ексером кроз уво.

„Жена му је, по одобрењу заптијиним, донијела столицу, наваљала на њу јастуке и посадила га на високо и меко: сједио је као на каквом пријестољу, ту на сред чаршије, с главом приљубљеном уз дирек — с ухом двапут већим него прије подне, а чинило се и главом већом.“ (ТЗФ 1980: 99)

Прикован је због погрешног мерења хлеба, саплитањем на ваги. Биће задављен иако су му поступци били легитимни у ситуацији у којој се нашао, што сазнајемо из речи његове жене која, пролазећи кроз масу, говори:

„— То је твоја махнита памет из Устиколине! Што им ниси рекао да сам те ја наговорила да мјериш криво: кад они могу да не плаћају, можеш и ти да им мјериш криво. Сто година да живиш, нећеш примити моју памет. Ти си, Фејзага, поштен. То нек свак зна. И ја сам поштена иако сам ти рекла да мјериш криво онима што узимају на вересију а не плаћају.“ (ТЗФ 1980: 97)

Оваква бајковита и садржајна сцена прибијања Фејзаге за јарбол, највероватније је инспирисана Алихоциним удесом из романа *На Дрини ћуприја*, када Осман-ефендија наређује да се Алихоца прибије за греду на капији.

„Никога није било ко би сматрао да је та ствар добра и могућа, па ипак је помало допринео да се хоца нађе на мосту, прикован десним ухом за једину дрвену греду која се налазила на капији. И кад се све разбегло пред Швабом који се спуштао у касабу, хоца је остао у том чудном, и болном и смешном положају, осуђен да непомично клечи, јер му је сваки и најмањи покрет задавао бол и претио да раскине ухо, које се њему чинило тешко и велико као планина.“ (НДЋ, 2014: 404–405)

Најзад, и сам наслов Сијарићеве збирке, као и истоимена прича – *Француски памук*, невероватно подсећа на епизоду из Андрићеве *Травничке хронике*, у којој се збиља и појављује прича о француском памуку, где се развија прича о трговини памуком. С друге стране, на идејном плану, пандан Фејзаги може бити и *Ћамил из Проклете авлије*. Обојица доживљавају трагичну судбину због нераздељивости околине у којој се налазе. И један и други својим карактеристикама одступају од осталих, што бива сурово кажњено.

На нивоу креирања ликова, Андрић и Сијарић се могу повезати и Халимачом из *Бихораца* и Салком Ћорканом из *Ћоркан и Швабица*. Халимача је имућни сељак из села Рашље, који је својеврстан симбол пропадања једног друштва. Његово поступање је израбљивачко, манипулативно, а некада и лицемерно. Према људима се понаша као према своме личном поседу, тип је сеоског богаташа који све посматра са материјалне стране, за шта је пример сцена када Хаџија долази у село:

„Сад ти ја имам и хаџију, ево ми га. Но ми мален ђаво. Да ми је крупан, па с њим кроз село... шетај дико! Код куће ми торови, а уз раме хаџија... Помакни се, село, де, да прођемо.“ (Б, 1991: 11)

Део у коме Халимача каже „Сад ти ја имам и хаџију“ указује на стање свести једног сеоског имућнијег човека који овде говори да, поред свега осталог што поседује („Код куће ми торови...“), *поседује* и једног хаџију, ког сматра само делом своје имовине, а не људским бићем са емоцијама, жељама и нагонима. Његов однос није такав само према Хаџији, већ и према другима. Хаџија, заправо, јесте један из плејаде пасивних ликова, недораслих околностима и животним ситуацијама. Схвативши његову позицију, која је слична позицијама Сијарићевих ликова у другим романима, долазимо до закључка да су они, на неки начин, само посматрачи историје, како то каже Дијана Хаџиукић:

„За разлику од традиционалног романа чији ликови бирају свој пут, Сијарићеви, попут ликова савременог романа, јесу само жртве и свједоци историје. Његови јунаци по својим особинама и односу према свијету (заробљеност, фрустрација или апсурд) припадају оном току наше књижевности чији се извор назире у филозофији егзистенцијализма. Највећи број ликова које ствара су на рубу или изван центара друштвене моћи, у тренутку кризе, бахтиновски неподударни са самим собом и средином“ (Хаџизукић 2019: 6).

Андрић, опет, на сличан начин конципира своје ликове. Они су често мали људи, несхваћени, неснађени и несрећни. Такав је и Салко Ђоркан. Многи су се бавили овим ликом у прози Иве Андрића, а ми ћемо издвојити Владимира Пиштала:

„Увијек сам имао утисак да је Андрић, некако несхваћен, исто као што је био несхваћен његов главни јунак. За мене је то Салко Ђоркан, који је више од двадесет година живио у приповиједању Андрића, Салко који је одувјек био тужан, сам и несрећан, који је радио најниже и најгоре послове, и коме су се сви подсмјевали. Нарочито су се подсмјевали његовој заљубљивости. И када се Салко заљубио у неку играчицу на жици и говорио о својој љубави, газде које су му плаћале вечеру и пиће стављали би му фишек од хартије, па би му га запалили на глави док се он исповиједа“ (Лајовић, 2018).

Ђоркан је управо оно што је добар део ликова у Сијарићевим романима. Неволник је, осуђен на друштвену маргинализацију и понижење:

„Али нико не зна шта је Ђоркан! Болан, болан, ја измећарих шеснаес година у Суљаге. Ено му четири сина, сва четири сам их ја на ноге подиго. Дјеца бијесна, кô господска, па ми узјаши за врат а ногама ме туче у прса, још им отац набавио мамузе и канџију, па бије ли бије. А ја трчим и поњискујем кô ат, само руком заклањам очи да ми не избије. Еј хеј, нигдје ја пријатеља немам! Цркне у некога говече, зовни Ђоркана да огули и закопа. Побјесни штене: побогу, Ђоркане, да убијеш и бациш низ воду. А већ канала ни ћериза није нико очистио има толико година него ја.“ (ЋИШ 1924: 30)

2. Језичке везе између Андрића и Сијарића

Поред тога што се између ових двају аутора остварују интертекстуални односи, веза између Андрића и Сијарића приметна је и у језичком изразу. Хаснија Муратагић Туна (2013: 23) наводи, а на основу забележеног разго-

вора са Сијарићем, да је заступао став да је писмен човек и да се није користио „правописом, ни било каквим рјечником“, те да није добро да лектори *вршљају по тексту*, јер могу интервенисати и онда кад не треба, наводећи како је једне прилике и критиковао *Побједу*, која му је интервенцијама *унаказила причу*, што је за њега представљало апсолутно непоштовање аутентичности уметничког дела (Муратагић Туна 2013: 25). С друге стране, о изразу Иве Андрића сазнајемо на основу његовог разговора са Станојчићем (1967: 32), који преноси да је Андрић био поштовалац Вуков, те да му је увек при руци био Вуков *Рјечник* и да се са уверењем држао тамо приказаног мишљења, напомињући да је такав став примарно био у вези с књижевно-уметничким текстом, у ком ће се архаичним облицима засигурно верније приказати ситуације сликане у делима, а поред осталих језичких средстава. Према томе, закључујемо да су оба аутора и те како неговали свој језички израз – уз речнике или не, сматрајући да би се било каквом изменом изменио и код за перцепцију поруке коју преносе и нарушили стилски ефекти у приказивању одређених ситуација.

Иако је Андрић препознатљив по јакој сложеној реченици, а Сијарић по кратким, елидираним, често асиндетским структурама, о њиховој подударности може се говорити са аспекта употребе интерпункције, коју обојица користе као јако изражајно средство. Због обимности, у раду ћемо се бавити квалитативном анализом компаративно приказаних репрезентативних примера из романа *Проклета авлија* и *Бихорци*, а који Андрића и Сијарића чине сродним.

2.1. Анализа материјала

У *Речнику српскога језика* (2011: 461) интерпункцијски знаци одређени су као „правописни знаци којима се у писму раздвајају реченице и њихови делови; употреба таквих знакова“. Будући да се интерпункција дели на граматичку (синтаксичку) и логичку (семантичку) (Ћужић 2015: 239), у наставку ћемо се примарно бавити употребом логичке интерпункције, коју у српски језик уводи Ђуро Даничић (Симић 1982: 188), а која је носилац значења, те, иако подразумева слободну употребу, није у потпуности слободна, већ подлеже одређеним комуникацијским законитостима (Силић 2013: 418). С тим у вези, посматраћемо употребу запете, тачке и црте, који, као интерпункцијски знаци, највише и доприносе стилској маркираности књижевно-уметничког текста ових двају аутора.

Употреба запете и тачке. Било да је реч о иницијалној, медијалној или финалној позицији, и Андрић и Сијарић вокатив одвајају запетом, што је

у складу са правописном нормом српског језика, те и неће имати стилску вредност.

Гамил ефендија, немој замерити, али не ваља ти што не једеш. (ПА, 47)

О Халимачо, о роде мој, де набавите сели хоџу. (Б, 5)

Ни име ти, *болан*, на добро не слути. (ПА, 10)

Нијеси ти, *јадан*, цар у селу, но голи каплар. (Б, 46)

Богами си ти видео света, *Заумага*. (ПА, 18)

Укус је, хвала ти, *Капларе*. (Б, 19)

У складу са правописном нормом јесу и регистроване реченичне конструкције у инверзији и оне код којих инверзија не постоји, које нису стилски маркиране, а које наводимо репрезентативности ради, указујући на познавање и поштовање правописних правила од стране ових двају аутора.

Кад их човек тако гледа и слуша, све се у њему и нехотице окреће од живота ка смрти (...). (ПА, 10)

Док је Хација био на молитви, старац је устао и уредио се (...). (Б, 85)

Тај је знао да говори турски (споро и достојанствено), али не и да чита и пише. (ПА, 11)

Халимача одби, сакри руку иза леђа, а она се опет поврати брвнима и настави да двори као и прије. (Б, 107)

Међутим, поред случајева у којима се користе запетом испред независних супротних везника (а, али), оба аутора стилски обликују књижевнoуметнички текст и употребом тачке уместо запете. Таквим поступком, заменом краће паузе, коју нуди запета, дужом, што је сврха тачке, аутори посебно наглашавају одређени контекст, изазивајући читаоца да се на тим деловима задржи.

Јесам, али шта ми то вреди кад сам, ево, пострадао и кад су људи погани и не дају живети исправном човеку. А јесам прошао многа места и свуда ми је добро било и људи ме поштовали и признавали, а и ја сам се владао како треба и са сваким лепо и поштено умео. (ПА, 9)

Он ухвати за врата и изађе напоље. Али није знао зашто излази. И куда ће. (Б, 127)

Сијарић овим поступком указује на посебну узнемиреност Халимаче, стање ишчекивања, нестрпљивости, где је спољашње стање управо одраз

унутрашњег стања. Халимачине неодређене мисли пропраћене су његовим неодређеним кретањем. С друге стране, Андрић, паузом у Заимовом говору указује на стање свести, такође, с тим што се овога пута вербално манифестује. Оваквим испрекиданим говором Андрић указује на неистинитост Заимових речи.

Иако би у неким зависносложеним конструкцијама требало употребити запету, у стилу оба аутора региструјемо случајеве употребе тачке.

(...), а кривице овдје има заиста много и свакојаке, и сумња иде далеко и захвата у ширину и дубину. Јер, цариградска полиција се држи освештеног начела да је лакше невина човека пустити из Проклете авлије него за кривцем трагати по цариградским буџацима. (ПА, 14)

Можда ће он ову Хатку и због другог морати да уда – због синоћњег миловања. Јер може она да понесе дијете, и да се пободе пред његова врата. (Б, 136)

Оправданост оваквог поступка заснива се на истицању става цариградске војске, узимајући у обзир и саму чињеницу какви су профили затвореника, док се у *Бихорцима* указује на непредвидивост деловања жене из патријархалне средине која се у приказаним околностима налази у инфериорном положају, а с циљем одбране части, али и бојазан да се њеним деловањем не унизи и част мушкарца из њој другачијег друштвеног миљеа.

С друге стране, у случајевима када би имало смисла тачком направити паузу, они користе запету. Таквим континуираним, краткопаузним, говором исказаним скоро у једном даху указују нам на стилску неутралност текста, који са собом не носи никакво контекстуално битно значење.

Зима је, снег замео све до кућних врата и свему одузео стварни облик, а дао једну боју и један вид. (ПА, 9)

Хација у руци попила кључеве, они звекнуше. (Б, 174)

Дакле, наведени примери, осим изазивања чулних ефеката – визуелних и звучних, немају никакву дубљу интерпретативну димензију.

Међутим, интерпретативна димензија присутна је у конструкцијама које садрже запету или тачку испред саставног везника *и*. Такве конструкције одају утисак спонтаног писања, али и осећај да оба аутора сматрају да нешто није довољно описано, те да имају потребу да читаоцима описивано још приближе, не би ли се добила што конкретнија и јаснија представа.

На крају те стазе танка пруга пртине шири се у неправилан круг, а снег око ње има румену боју расквашене иловаче, и све то изгледа као свежа рана у општој белини која се протеже до у недоглед и губи неприметно у сивој пустињи неба још пуног снега. (ПА, 9)

Пресједим сву ноћ, и све гледам у мрак, а из мрака нешто гледа у мене (...). (Б, 21)

Употреба црте. Високофреквентан интерпункцијски знак у стилу и Андрића и Сијарића јесте и црта – интерпункцијски знак који се користи уместо првог дела наводника, уместо запете у служби одвајања уметнутих делова говора итд., док се као правописни знак користи између бројева уместо предлога *до*, за означавање правца кретања или удаљености од једног до другог места итд. (РСЈ 2011: 1468).

Говорећи о употреби запете, регистровали смо да је доследно употребљавају када се користе реченицама у инверзији. Међутим, оба аутора знатно често, желећи да истакну битност исказа, уместо запете за указивање на инверзију користе црту. Тиме се упућује на стилску вредност употребе црте, која се најчешће манифестује кроз означавање контекстуално битних делова.

Док су се фратри звали фра Марко, фра Мијо, фра Иво – и био је добри вакат (...). (ПА, 10)

Заспи ли – она су ту. (Б, 115)

Андрић на овај начин указује на бољи, минули период, указујући на нове друштвено-моралне норме, док Сијарић истиче Халимачин немир који настаје понављањем истог сна. Наиме, Халимача неколико ноћи заредом сања јаја и сваке ноћи иста – празна, чиме се сугерише читаоцима да је он ипак свестан да тај сан има неко значење чије се спознаје плаши.

Мада знатно ређе од Сијарића, код ког је црта основно средство за указивање на квалитативне особине описиваног лика или предмета, са истом сврхом присутна је и код Андрића. Међутим, Андрић је комбинује са запетом или тачком.

Јерменка ти је таква, као шумска ватра: тешко се пали, а кад једном плане, нико је више угасити не може. То и није жена него – кулук. (ПА, 72)

Дечак је брзо стао да се мења, чак и физички. (ПА, 24)

Био је Јеврејин из Смирне. Тужно је изгледало његово лице. Велик нос, крупне очи са жутом закрвављеном беоњачом. (ПА, 50)

Хација је био већ у хану. (...) Исправио се. Одмара се. И опет личи на бијел пањ – мртав, оглодан сипцима. (Б, 181)

Глава му је била сасвим празна, руке мртве, ноге изгребене, утрнуле – тешке. (Б, 189)

Код Андрића је присутнија у случајевима када жели указати на активности својих ликова, па је неретка појава да се цртом издвоји само глагол.

Све до пре три дана на том проширеном миндерлуку са којег је већ нестало душека и простирке а остале само голе даске, лежао је или чак седео фра-Петар и – причао. (ПА, 10)

Црта је присутна и у управном говору, замењујући наводнике. Међутим, црта у том случају нема стилску вредност, нити је овакво обликовање текста нешто што ће ова два аутора разликовати од осталих књижевника, који је користе како би избегли нагомилавање наводника. Примере наводимо репрезентативно.

– Ти да вратиш човеку паре – каже танким, али страшним гласом један дугоња који је очигледно неки коцкарски старешина. (ПА, 71)

– Хоћу, хоћу... – вели му он неодлучно, и пожели му мирну ноћ, гласом туђим. (Б, 111)

Закључак

Компаративним посматрањем књижевног опуса Андрића и Сијарића закључујемо да ова два књижевника имају исту полазну тачку – обојица се у основи везују за усмену традицију. Поред тога, обојица су везани за амбијент – оно што је Андрићу Босна, то је Сијарићу Бихор. И не само да су везани за по једно подручје, они га углавном на сличан начин и представљају, што је евидентно, на пример, кроз романе *Травничка хроника* И. Андрића и *Бихорци* Ћ. Сијарића. Према томе, Андрић и Сијарић тематски и идејно врло су блиски, с тим што се ишчитавањем њихове прозе може запазити да елементи који се код Андрића налазе у романима, код Сијарића су углавном заступљени у приповеткама.

Међутим, најзапаженија подударност између ових двају аутора јесте на нивоу креирања ликова. Анализом материјала закључујемо да лик Фејзаге

из приче *Топ за Фејзагу* Ћ. Сијарића јесте пандан лику Алихоце из романа *На Дрини ћуприја* И. Андрића, али и лику Ћамила из Андрићеве *Проклете авлије*. Уз то, еквивалентност ликова регистрована је и између Халимаче из Сијарићевих *Бихораца* и Салка Ћоркана из *Ћоркан и Швабица* И. Андрића.

Повезаности између Андрића и Сијарића доприноси и језички израз – посебно у интерпункцијском креирању књижевноуметничког текста. Упоредном анализом материјала ексцерпираних из романа *Проклета авлија* и *Бихорци*, закључили смо да је подударност најзаступљенија у употреби тачке, запете и црте.

Када је реч о запети, поред тога што је присутна у одвајању вокатива (иницијална, медијална и финална позиција) и у реченицама у инверзији, што припада правописној норми српског језика, у стилу обају аутора запета је присутна и у стилском обликовању текста. Оба аутора често тачку замењују запетом, и обрнуто. Када запету замењују тачком, указују на контекстуално битне делове текста, док у другом случају – заменом тачке запетом, указују на немаркираност текста, сигнализирајући реципијентима да у тим речима није садржана никаква битна порука. На крају, стил ових аутора обележен је употребом запете и испред везника *и*, чиме одају утисак спонтаног писања, али и осећај да оба аутора сматрају да нешто није довољно описано.

Црта, као део стила Андрића и Сијарића, служи за истицање контекстуално битних делова, али и за указивање на квалитативне особине описиваног лика или предмета, те у управном говору, чиме се замењују наводници.

ИЗВОРИ

1. Андрић, И. (2014). *Романи*. Београд: Лагуна.
2. Андрић, И. (1924). *Приповетке*. Београд: Штампарија „Макарије“.
3. Сијарић, Т. (1991). *Бихорци*. Сарајево: Веселин Маслеша.
4. Сијарић, Т. (1980). *Француски памук*. Сарајево: Свјетлост.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ћужић, Т. (2015). Синтаксички (и супрасинтаксички) аспекти правописне норме. *Расправе*, 41/2. 225–261.
2. Хаџизукић, Д. (2019). На маргини: ликови у романима Тамила Сијарића. *Ратковићеве вечери поезије*, Бијело Поље.
3. Лајовић, В. (2018). Андрић нам је, као Христ опрао ноге. *Портал Вијести*, Подгорица. Доступно на: <https://www.vijesti.me/zabava/26045/andric-nam-je-kaao-hrist-svima-oprao-noge>
4. Муратагић Туна, Х. (2013). Там гдје се тешко живи – лијепо се говори. *Код: Часопис за културу, књижевност и науку*. Подгорица: Центар за очување и развој културе мањина. 16–25.
5. Недић, В. (1981). Иво Андрић и Народна књижевност. *Критичари о Иви Андрићу*. Сарајево: Свјетлост.
6. Радисављевић, З. (2010). *Андрић ме бранио од Тита*. Интервју са Драгославом Михаиловићем, Политика, Београд. Доступно на: <https://www.politika.rs/sr/clanak/133383/Andric-me-branio-od-Tita>
7. Силић, Ј. (2013). Семантичко интерпункцијско начело и прозођија реченице. *Говор*, XX, 1–2. 411–420.
8. Симић, Р. (1982) Нека начела логичке интерпункције у правописима српскохрватског језика до Првог светског рата. *Књижевни језик*, 11/4. Београд. 185–193.
9. Станојчић, Ж. (1967). *Језик и стил Иве Андрића (Функције синонимских односа)*. Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет.
10. Вујанић, М., и др. (2011). *Речник српскога језика*. Нови Сад: Матица српска.
11. Зорић, П. (1986). Границе фолклоризма. Критичари о дјелу Тамила Сијарића. Сарајево: АНУ БиХ – Одјељење за књижевност и умјетност.

Adnan Bjelak, PhD, Assistant Professor
Kenan Rebronja, graduating student

State University of Novi Pazar
Department of Philological Sciences
Serbian Literature and Language

SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ĆAMIL SIJARIĆ'S NOVEL BIHORCI

Abstract: In this paper, we deal with a comparative analysis of the literary works of Ivo Andrić and Camil Sijarić. At the level of prose creation, we try to point out their literary and linguistic connections. In the first part of the paper, which refers to the literary connections between the two authors, we will try to show what are the details that make these two authors close – through themes, ideas, creation of characters. The second part of the paper refers to the linguistic analysis of the material excerpted from *Prokleta avlija* and *Bihorci*, and shows the similarities in the punctuation of the literary text – the use of periods, commas and dashes, which in the language of both authors are carriers of stylistic effects and contribute to the interpretation of the literary text.

Keywords: literature, language, style, punctuation, Andrić, Sijarić